

PÍLULAS E PROVAS: UMA AÇÃO INFORMATIVA SOBRE O USO RACIONAL DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDIAIS (AINES) PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM ÉPOCA DE VESTIBULAR.

¹Ana Ranielly Lima Costa , ¹Camilie Lima Silva, ¹Raquel Braga de Almeida, ¹Samuel Lázaro Pereira Bezerra, ²Carlos Renato Alves Nogueira.

e-mail: anaranielly23@gmail.com; Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)

- 1 - Aluna do curso de farmácia do Centro Universitário Maurício de Nassau;
- 2 - Orientador, Professor Doutor do Centro Universitário Maurício de Nassau.

A automedicação é um problema de saúde pública crescente no Brasil, influenciado por fatores econômicos, sociais e pela precarização do sistema de saúde. Jovens de até 19 anos estão entre os que mais se automedicam, com o uso mais comum de Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINES). Este resumo tem por objetivo relatar a experiência adquirida com a realização da ação de promoção à saúde seguindo modelos da OMS e informar os alunos da rede pública sobre o uso adequado dos AINES. A ação educativa sobre automedicação envolveu entrega de folders com informações sobre sintomas e alternativas aos medicamentos, exibição de vídeo lúdico sobre o tema e roda de conversa com perguntas sobre uso de medicamentos, frequência, sintomas e consequências. Também foi realizada uma busca por artigos científicos entre 2012 e 2024 em sites como PubMed e Scielo, considerando 6 artigos finais para dados e foi utilizado o livro 'Farmacologia' de Rang & Dale como base. A ação educativa sobre o uso racional de analgésicos, realizada com 40 alunos na Escola de Ensino Médio Deputado Manoel Rodrigues em Fortaleza - CE no dia 25 de Outubro de 2024, obteve resultados significativos tanto no engajamento dos participantes quanto no

desenvolvimento dos discentes envolvidos. A roda de conversa, proporcionou um espaço de diálogo acessível, onde os alunos puderam compreender os riscos da automedicação e a importância da orientação médica. A condução clara e objetiva da equipe facilitou a assimilação dos conceitos e promoveu a participação ativa dos estudantes, que realizaram diversas perguntas, demonstrando a necessidade de informações precisas sobre o uso de medicamentos. A equipe conseguiu transmitir de forma eficaz os conhecimentos sobre os malefícios do uso inadequado dos AINES. Um dos pontos altos da atividade foi o interesse dos alunos em aprender sobre hábitos de vida mais saudáveis para o alívio de dores e sintomas, além de entenderem quando buscar orientação médica. A ação realizada evidenciou o potencial e a necessidade de intervenções educativas para promover a saúde e o bem-estar dos alunos. Ao incentivar a busca por alternativas mais saudáveis e a compreensão da relação entre hábitos de vida e desempenho acadêmico, a equipe contribuiu para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. A abordagem da problemática do uso racional de medicamentos mostrou-se fator motivacional importante para os participantes. A ação educativa sobre o uso racional de analgésicos alcançou seus objetivos. O engajamento dos participantes e o desenvolvimento dos discentes demonstram a importância de iniciativas como essa para a promoção da saúde e o bem-estar da comunidade escolar. É fundamental que ações educativas como essa sejam continuadas e aprimoradas, para que cada vez mais jovens tenham acesso a informações precisas e relevantes sobre o uso racional de medicamentos e a importância de hábitos de vida saudáveis.

PALAVRAS CHAVE: Anti-inflamatórios não esteróides; Promoção da saúde; Uso indevido de medicamentos; Ação comunitária; Analgésicos anti-inflamatórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, A. D. Perfil da automedicação em Fortaleza- CE: revisão integrativa. Unifametro.edu.br, 2021.

ALMEIDA, C. et al. Levantamento do uso de medicamentos por estudantes do ensino médio em duas escolas de Porto Alegre, RS, Brasil. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 18, n. 1, p. 215-230, 2012.

ALVES et al. Estudo do uso de analgésico por crianças e adolescentes de uma escola pública. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, v. 13, n. 3, 2024.

DRAUZIO VARELLA. Por que tomar medicamentos por conta própria é perigoso? | Coluna #82. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=kv5nPQVNWh4>>. Acesso em: 30 set. 2024.

MOREIRA DE BARROS, G. A. et al. Uso de analgésicos e o risco da automedicação em amostra de população urbana: estudo transversal. *Brazilian Journal of Anesthesiology*, v. 69, n. 6, p. 529-536, nov. 2019.

RAMOS, T. B.; CASTILHO, S. R. DE. PERFIL DO USO DE MEDICAMENTOS ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO. *Revista Contexto & Saúde*, v. 21, n. 44, p. 10-22, 23 dez. 2021.

RANG, H. P. et al. *Rang & Dale Farmacologia*. [s.l.] Milano Edra, 2016.

